

TALABA YOSHLARNING JAMIYATDA ILMIY VA MA'NAVIY SALOHIYATINI OSHIRISHDA ADABIYOTNING O'RNI

Imomova Gavhar¹,

Maxmasoatova Fayyoza Fozilovna²

¹ Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti 1-Pediatriya va xalq tabobati 3-kurs bo'yicha tyutori,

² Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti 1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337245>

Annotatsiya: Maqolada talaba yoshlarning ilmiy va ma'naviy salohiyatini Qoraqalpoq adabiyotining klassik namoyondasi Berdaq asarlarining ilmiy va ma'naviy, tarbiyaviy ahamiyati haqida fikr mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: adabiyot, xalqparvarlik, adolat, razolat, haqiqat.

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularda vatanparvarlik va yon-atrofdagi voqealarga nisbatan daxldorlik tuyg'usini tarbiyalash bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti **Sh.M.Mirziyoyev**

Mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda.¹ Bugun biz yashayotgan tahlikali zamonda turli axborot xurujlari avj olayotganligining guvohimiz. Ushbu xurujlarga munosib javob qaytaruvchi bu avvalo yoshlarimiz bo'lmog'i kerak. Dunyo taraqqiyot sari ildamlamoqda har soatda yangilik yangilanish kuzatilmoqda, ushbu yangiliklar biz uchun ikki xil talqinda yo yaxshi yo yomon tarzda ta'siri mavjud. Turli ta'sirchan vositalar bugun jamiyatimizning tayanchi bo'lgan yoshlarimiz qo'lidagi mobil aloqa apparatlari orqali to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinmoqda. Bu kabi qabul qilinayotgan ma'lumotlar qanchalik xavfsiz ekanligini ajratishlari uchun, tahlil qilish uchun avvalo ma'naviy sog'lom immunitetga ega yoshlar bo'lishi kerak. Bu immunitetni qayerdan olsa bo'ladi degan savolga kitoblar va jurnallar, gazetalar, ommoviy axborot vositalaridan, ineternet hamda ijtimoiy saytlar orqali olish mumkin. Hozirgi kunda eng ko'p axborot internetdan hamda ijtimoiy tarmoqlardan olinmoqda.

Foydalanuvchilarning katta qismini yoshlar ya'ni talabalar tashkil etmoqda, bu jarayonda ma'naviy kamolotini yuksaltrishda eng samarali usullardan birini adabiyot bilan bo'lishini ta'kidlash lozim. Adabiyot bu insonni qalbiga, yuragiga yo'l topuvchi eng asosiy vosita deb qaraladi. Adabiyotga qiziqqan inson ruhiy va aqliy olami o'zgacha go'zal bo'ladi. Bu esa albatta inson ma'naviyatini yuksalishiga xizmat qiladi. "Ma'naviyat – jamiytdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu

¹ www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son [qarori](#).

po'ydevor qancha mustahkam bo'lsa, xalqimiz ham, davlatimiz ham shuncha kuchli bo'ladi", - deydi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Adabiyot – tarbiya vositasidir. Adabiyot o'qituvchi yoki ota-ona singari bevosita tarbiya bilan shug'ullanmaydi, ammo u tuyg'uni, didni, ezgulik va yovuzlik o'ryasidagi tasavvur chegarasini, ko'ngil va qalbni tarbiyalaydi. Shu nuqtai nazardan adabiyotimizning yirik vakillaridan, Qoraqalpoq adabiyoti asoschisi va vakilidan bo'lgan Berdaq asarlari va she'riyatidan misol tariqasida yoshlarimizni ilmiy hamda ma'naviy salohiyatini mustahkamlashda ahamiyatga ega.

Qoraqalpoq xalqi adabiyoti tarixda juda murakkab jarayonni bosib o'tgan adib Berdaq serqirra ijod qilgan vakillaridan hisoblanadi. Asosan, ko'chmanchilik asosida chorvachilik bilan shug'ullangan qoraqalpoqlar uzoq asrlik hayotini jabru-sitamlarni boshidan kechirdi. Ular goh Buxoro, goh Xiva xonliklari tarkibiga kirgan joylarda istiqomat qilgan. O'zlarining milliy davlatlari faqat XX asrdagina vujudga keldi. Qoraqalpoq xalqining yozuviga asosan XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ega bo'lgan edi. Shuning uchun ularning adabiyoti tarixi asosan xalq og'zaki ijodi janrlari bilan bo'lgan ertak, qo'shiq va dostonlardan iboratdir. Qoraqalpoq xalqining "Qirq qiz", "Alpomish", "Er qo'shay", "Mast podsho", "Shahriyor" singari dostonlari xalq orasida juda mashhur bo'lib, qoraqalpoq xalqining og'zaki ijodi boyligidan dalolatdir. Qolaversa, o'zbek adabiyotining O'rta Osiyo xalqlari og'zaki ijodida mashhur bo'lgan "Oshiq G'arib", "Yusuf va Zulayxo", "Oshiq Xamro", "Toxir va Zuxro", "Yusuf Ahmad" kabi dostonlar ham qoraqalpoq xalqi orasida keng tarqalgan. Adabiyotimizdagi bu dostonlarning deyarli barchasida vatanparvarlik, xalqparvarlik talqinlari yetakchi o'rinni egallaydi. Bu g'oya ayniqsa "Qirq qiz" dostonida ko'zga yaqqol tashlanadi. Dostonda hikoya qilinishicha, sarkarda Guloyim qirq qiz va xalq bilan birgalikda Eron shohi Nodirshohga hamda qalmoq xoni Surtayga qarshi jang qilib, mardlik va qahramonlik namunasini ko'rsatadilar.

Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodida turli mavzudagi qo'shiqlar ko'p uchraydi. Shulardan eng ko'p tarqalgani «jaydari qo'shiq» deb ataladigan turidir. Bu qo'shiqlar xalq hayotining turli tomonlarini qamrab olgan bo'lib, sodda, tushunarli qilib aytilgan. Ayniqsa yoshlar orasida ko'proq tarqalgan bo'lib, unda sevgi – muhabbat mavzusi yetakchilik qiladi. Yuqoridagi kabi yuksak shakldagi vatanparvarlik va xalqqa xizmat qilish kabi yuksak mavzudagi ijodni qoraqalpoqning buyuk yozuvchisi bo'lgan Berdaq ijodida ham kuzatish mumkin.

Berdag "Ahmoq podsho" nomli dostonida zolim xonlarni qattiq tanqid ostiga olib adolatsiz xonlarni va beklarni qoralaydi. "Ahmoq podsho" asari orqali qoraqalpoq xalqining barcha muammolarini va butun dunyodagi insoniylik tushunchalari bo'lgan vatanparvarlik, adolatlilik, kabi g'oyalarni yoritib bergan.

Asarning qisqacha mazmuni quyidagicha: Asarda podsho uzoq vaqt farzand ko'rmaydi. Keyin uning Gulim ismli xotini qizli bo'ladi. Podsho esa bundan g'azablanib, xotini va qizini yo'q qilishni buyuradi. Dono cho'ri ayol Zoraning tadbirkorligi tufayli Gulim va Gulzor omon qoladi. Podshoning qizi Gulzor ulg'aygach, otasini borib ko'radi. Ahmoq podsho esa o'z qiziga oshiq bo'lib qoladi. Qizi podsho taklifini rad etgach, uni itlarga talatib o'ldirishni buyuradi. Eng vahshiy itlar ham qizga yaqinlashmaydi. Aksincha, itlar tilga kirib, podshoni qarg'aydi. Gulzor uzoq vaqt podsho ko'zidan yashirinish maqsadida o'rmonga chiqib yashay boshlaydi. Keyin esa kelib Ahmoq podshoni o'ldiradi.

Asarning mazmunidan ham ko'rinib turibdiki, xalq boshiga kelayotgan kulfatlarga Ahmoq podshoga o'xshash zolim va benomus hukmdorlar sababchi ekanligi, hatto o'z qilmishidan afsuslanmaydigan zolimlar xorlikda o'lishi bilan yakunlanadi. Xullas, qoraqalpoq xalq mumtoz adabiyoti kechroq yozma adabiyotga ega bo'lgan bo'lsada, unda xalq hayotini haqqoniy aks ettiruvchi bir qancha asarlar yaratildi. Qoraqalpoq adabiyotining paydo bo'lishi va shakllanishiga Berdaq munosib hissa qo'shgan adib hisoblanadi. Ko'pgina qo'shiqlar, latifalar, masallar, ertaklar, dostonlar qoraqalpoq xalqi shoirlari tomonidan kuyga solinib ijro etilishida ham Berdaqning o'rni beqiyosdir.

Xalq shoiri ham san'atkor, ham yozuvchi sifatida mashhur bo'lgan Berdaq doimo xalq hurmatida bo'lgan. Ikkinchidan, qoraqalpoq yozma adabiyotining shakllanishida bevosita o'zbek adabiyotining roli katta bo'lgan. O'zbek xalqi bilan yonma-yon yashagan qoraqalpoq xalqi madaniyatining vakillaridan bo'lgan Berdaq ham Buxoro va Xiva madrasalarida o'qigani boradi, ammo iqtisodiy va siyosiy jarayonlar uning madrasada tahsil olishiga to'sqinlik qiladi.

Qoraqalpoq adabiyotida birinchilar qatorida bo'lib baxshichilik jaroyonlarini kuyga solib ijod qilgan shoir Berdaq ko'plab ijod jarayonlarini xalqning turmush jarayonlaridan olib yozgan.

Berdaqning asarlari ham og'zaki, ham yozma shaklda xalq orasida ommalashib tarqalgan. U qoraqalpoq dostonchiligining yirik vakillaridan bo'lib, repertuarida "Ahmoq podsho" dostoni xalq ehtiromiga sabab bo'lgan. Kambag'al xalqning og'ir turmushi haqidagi she'ri "Xalq uchun", "Soliq" singari she'rlarni yozib o'zining zamonasidagi ochko'z xonlarni, beklarni tanqidiy shaklda qo'rqmasdan yoza olgan buyuk iste'dod egasidir. Berdaqning Ahmoq podsho dostonida ochko'z podsho va yon atrofidagi poraxo'r amaldorlar, turli tovlamachilar fosh qilingan. Xotin-qizlar ozodligi mavzusiga ham daxldorlik ayni shu dostonda yoritilib berilgan. Shu bilan birga bu she'riy dostonda ko'p xotinlilik kabi illatlar qattiq tanqid qilinadi. Berdaq yozgan illatlar bugungi zamonamizda ham mavjud va bu illatlarga birgalikda birlashib kurashish lozimligini Berdaq asarlari orqali xalqimizga va yosh avlod vakillari bo'lgan talabalarga ham yetkazish muhim ahamiyatga ega. Berdaq o'zining adabiyotga qiziqishi, Navoiy, Maxtumquli, Fuzuliy kabi allomalar asarlarini sevib o'qishi va buning natijasida yuksak ma'naviyat sohibi bo'ldi. O'zining asarlari orqali xalqning dardini kuyladi.

Navoiydan savod ochib,

Fuzuliydan durlar sochib...

Maxtumqulini o'qiganda...

So'zin tavob qilar edim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, turli axborot xurujlaridan saqlanishning eng samarali va ishonchli usuli bu aholining yuksak tafakkur, yuksak intellektual salohiyat, ma'naviy va huquqiy savodxonlikka ega bo'lishidir. Xalqning, yosh avlodning ma'naviy ongini, salohiyatini oshirishda adabiyotning o'rni beqiyosdir. Va adabiyotning yorqin namoyondalaridan biri Berdaq asarlari ham xalqni ongu shuurini, ma'naviy savodxonligini oshiruvchi vositalardan biridir. Bunday asarlarni ko'proq o'qimoqligimiz, ularni keng ommaga targ'ib etmoqligimiz lozimdir. Shu o'rinda so'zimning yakunini Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari bilan yakunlamoqchiman. "Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish

kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz"².

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ma'naviyat yulduzlari" (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999 yil) kitobidan olindi.
2. Давкараев Нажим " Очерки по истории до революционной каракалпакской литературы" Ташкент,1959.
3. Nurmuxammedov M. Qoraqalpoq adabiyoti tarixi. T. 1978.
4. Tojiboyev A. Sir qo'shiqlari. T. 1970.
5. Berdaq. Tanlangan asarlar. T. 1978.
6. Qaipberganov T. Gumrohlar. Roman. T., 1978.
7. <http://www.samdu.uz/>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Berdag>

² www.pezident.uz Toshkent shahrida Adiblar xiyoboni ochilishidagi nutqidan 20.05.2020